

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ ИСТОРИИ ВОЕННОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ УЗБЕКИСТАНА

Алиназарова Д.В.

*PhD, и.о. доцента исторического факультета
Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека.*

Рысбекова Л.К.

*ст. преподаватель
кафедры русского языка и литературы, факультета филологии,
Международного казахско-турецкого университета им. Х.А. Ясави.*

Курбонова Л.Р.

*учитель Русского языка школы № 11 г. Наманган
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11173438>*

Одним из важнейших трендов современности является цифровизация, влияние которой пронизывает все сферы. В последние годы наблюдается ускоряющийся процесс накопления информационных ресурсов – так называемый «цифровой поворот». Получило распространение понятие «цифровая история», или «digital history». Изучением различных аспектов и возможностей использования «цифровой истории» активно занимаются зарубежные ученые. Совершенствование инфраструктуры и усиление информационного обеспечения исторических исследований значительно расширяет круг источников и литературы, доступных в сети. Оцифровка документов архивами, музеями, библиотеками приводит к накоплению цифровых источников информации, улучшению доступа к изучению историко-культурного наследия. Использование цифровых технологий в исторических исследованиях позволяет в процессе работы создавать новые электронные материалы: базы данных, таблицы, карты, визуальные объекты, в том числе трехмерные.

Материалы военной печати занимают особое место в изучении истории Узбекистана. Весь объем научно-исследовательской литературы хранящихся в электронном формате в фондах НАУз и НБУз по изучению истории военной печати подразделен на следующие группы: 1) публикации периода завоевания Туркестанского края Российской империей; 2) исследования советского периода; 3) исследования, проведенные за годы независимости Узбекистана.

Характерной особенностью исследовательской деятельности по отношению к *первой группе* являются работы, направленные на освещение

процессов, происходивших в годы существования Российской империи. В них собраны ценные фактологические материалы о работе краевой прессы [Романовский, 1868., Аристов, 1873. Миддендорф, 1882., Костенко, 1891., Гирс, 1883., Наливкин, 1886. Остроумов, 1890., Южаков, 1891.].

В исследовательских работах *второй группы*, рассматриваются и анализируются статистические данные развития периодической печати в Туркестане в 1870-1925 гг., история становления типографии в Узбекистане в 1925-1977 гг., а также приводятся информации о периодических изданиях, типографиях и литографиях Узбекистана [Авшарова, 1960., Эрназаров, 1959., Аминова, 1966., Эрназаров, 1968., Сафаров, 1973., Эрназаров, Акбаров, 1976 - 1978., Бобохонов, 1979., Акбаров, 1984.]. Отдельного внимания заслуживают диссертационные исследования советского периода, посвященные проблемам становление СМИ в стране [Агапов, 1967., Алимова, 1980.]

В годы независимости написаны ряд титанических трудов [Абдуазизова, 2000., Абдуазизова, 2002., Обидов, 2009., Шамсутдинов, 2017., Қосимова, 2018., Abduazizova, 2021.], монографий [Агзамходжаев, 2008., Абдуазизова, 2008., Шодмонова, 2012. Расулов, Исоқбоев, 2019.] и научно-исследовательские диссертации [Раджабов, 1995., Козаков, 2001., Вохидова, 2002., Расулов, 2008., Орзиев, 2020., Комилов, 2021.] и научные статьи [Алимова, 1998., Исоқбоев, 2007., Шадманова, 2017., Расулов, Исоқбоев, 2020.], с использованием новых методологических подходов.

Изучение архивных источников, опубликованных и неопубликованных произведений привело к пониманию того, что первые типографии и литографии на территории Туркестана возникли во второй половине XIX в. [Чабров, 1954. С.77]. После завоевания Туркестана Российской империей, в Ташкент из центра была привезена небольшая типография, начавшая работать в уже 1868 году [Юлдашев, 1969. С.10]. В 1869 году в Ташкент завезли другую типографию, предназначенную для выпуска официальной газеты «Туркестанские ведомости» - первого периодического издания в Средней Азии. Типография получила также арабский шрифт, на котором печатались приложения к «Туркестанским ведомостям» на узбекском и казахском языках. Первая газета Туркестана - «Туркестанские ведомости» увидела свет 28 апреля 1870 г. и была официальным органом Туркестанского генерал-губернаторства. Следует подчеркнуть, что газеты «Туркестанские ведомости» и «Туркистон вилоятининг газети», издаваемых в Туркестане в 1870-1917 гг. [Шодмонова, 2009. С. 37], в отличие от других газет, выходили сравнительно продолжительное время.

Наряду с официальными, в 1890-е годы в Туркестане стали создаваться

частные газеты на русском и еврейско-таджикском языке. К примеру, можем привести следующие газеты: «На рубеже», «Кокандские известия», «Фергана», «Новая Фергана», «Кокандский листок», «Голос Ферганы», «Ферганские отклики», «Ферганская жизнь», «Туркестанский край», «Туркестанский голос», «Туркестанское слово», «Русский Туркестан», «Ташкентский курьер», «Туркестанский курьер» [Абдуазимова, 2002. С. 175], «Утро Ферганы» и «Андижанский листок», а также первая в истории газета на языке бухарских евреев «Рахамим». Частные газеты отличались от официальной печати разносторонностью содержания, подачи отзывов различными социальными слоями общества, их руководству всегда мешали не только проблемы с материальным обеспечением, но и цензурное давление.

В начале XX века по инициативе и усилиям джадидских просветителей были созданы такие газеты, как «Тараккий» (1906) [Алимова, 2000. С.9], «Хуршид» (1906 г.), «Шухрат» (1907 г.) [Шодмонова, 2009. С.36], «Осиё» (1908 г.). Это стало важным событием в истории узбекской культуры: зародилась национальная печать на староузбекской графике.

Отдельный спектр проблем военной печати, получил частичное разрешение в исследованиях И. Лурье. В коллективной монографии приводятся факты об издании в 1910 году в Фергане первой газеты бухарских евреев «Рахамим» на иврите, в которой публиковались статьи и стихи, направленным против колониального гнёта. Газета выходила раз в неделю до 1916 года [Лурье, 2012. С. 231].

Таким образом, о военной печати Туркестана отечественными и зарубежными учеными было написано множество монографий и статей, посвященных различным проблемам её истории. На основе анализа архивных данных и литературы, стало известно, что первая профессиональная военная газета в Узбекистане начала издаваться с 1918 года по 1921 гг. под названием «Красноармеец», а с 1921 по 1938 год под названием «Красная Звезда». С февраля 1938 года газета снова была переименована во «Фрунзевец» и до 24 июня 1992 года выходила как печатный орган Туркестанского военного округа [Косимова, 2019].

А также по данным В.П. Шорникова в 1918-1924 гг. в Туркестане выходило в разное время около 20 наименований военных газет на русском языке и 6 приложений к ним. К примеру, газеты «Милиционная армия», «Красноармейская газета», «Красный орёл», «Листок неграмотного красноармейца», а также журналы: «Пробуждение», «Допризывник», «Санитарное просвещение». Эти газеты раскрывают и дополняют военную

тематику истории Узбекистана и являются основным источником для решения актуальных задач историографии истории военной печати Узбекистана.

Литература:

1. Abduazizova N. History of national journalism. – Tashkent: Uzbekistan, 2021. – 380 p.
2. Абдуазизова Н. Тафаккур шажараси. Ноширлик тарихидан лавхалар. – Ташкент: Маънавият, 2008. - 160 с.
3. Абдуазизова Н.А. Туркистон матбуотининг тарихи (1870-1917 йй.) – Тошкент: Академия, 2000. - 238 б.
4. Абдуазизова Н.А. Ўзбекистон журналистикаси тарихи. – Тошкент: Академия, 2002. – 192 б.
5. Авшарова М. Русская периодическая печать в Туркестане (1870-1917 гг.). – Ташкент, 1960. – 197 с.
6. Агапов П.В. Военная печать Туркестана в годы гражданской войны (1918-1920 гг.). Дисс. ... канд. истор. наук. – Ташкент, 1967. – 50 с.
7. Алимова Д.А. Джадидизм с Средней Азии. Пути обновления, реформы, борьба за независимость. - Ташкент: Ўзбекистон, 2000. – С. 9.
8. Алиназарова Д.В. Первая журналист-женщина / “Ўзбекистон хотин-кизларининг жамият ва оила мустахкамлигини таъминлашда тутган ўрни: тарих ва hozirgi замон” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференцияси материаллари (2012 йил 3 декабр). – Карши, 2012. – Б. 117-118.
9. Алиназарова Д.В. [Путь к толерантности сквозь призму изучения истории женской печати в Ферганской долине](#) / Сохранение и укрепление традиционных ценностей культуры толерантности в многополярном мире. Сборник международной конференции. 2019. - С. 212-215.
10. Алиназарова Д.В. [Из истории отраслевых и районных газет Ферганской долины](#) / Общество и инновации. 2023/2/20 № 4. – С. 195-205.
11. Аминова Р., Джураев Т. Узбекистан в годы Великой Отечественной войны (1941-1945). – Ташкент: Фан, 1966. – 205 с.
12. Бобохонов А. Ўзбек матбааси тарихидан. – Тошкент: Фафур Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1979. – 185 б.
13. Вохидова К.А. Исхакхан Жунайдуллаходжа Ибрат и его научно – историческое наследие. Автореф. дисс. ... канд. истор. наук. – Ташкент, 2002. – 50 с.
14. Гирс Ф.К. Отчет о состоянии Туркестанского края. – СПб., 1883. – 313 с.

15. Исоқбоев А. Наманган маорифи ва матбуоти тараккиёти йулида // Тарих тилга кирганда... Даврий тўплам. – № 1. – Наманган, 2007. - Б. 16-19.
16. История еврейского народа в России. От разделов Польши до падения Российской империи / Под ред. И. Лурье. Том II. - Москва: Мосты культуры / Гешарим, 2012. – С. 231.
17. Каримов Н. Фарғона жадидларининг сарвари // Водийнома. № 1. – Андижан, 2016.
18. Козаков Т.К. Общественно-политическое положение в Ферганской долине и джадидское движение в начале XX века. Автореф. дисс. ... канд. истор. наук. - Ташкент, 2001. – 50 с.
19. Комилов Н.Б. Туркистон жадидларидан Обиджон Махмудовнинг хаёти, ижтимоий-сиёсий, маданий фаолияти (1871–1936 йй.). Т.ф.ф.д (PhD) дисс... автореф. – Андижон, 2021. -
20. Косимова Н. Ихтисослашган журналистика. Том IX. – Ташкент / O'zbekiston НМИУ, 2019. – 784.
21. Костенко А.Ф. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. – СПб., 1891. – 403 с.
22. Қосимова Н. Фотожурналистика. – Тошкент: Турон-iqbol, 2018.
23. Миддендорф А. Ф. Фергана. – СПб., 1898; Верещагин В.В. Очерки, наброски, воспоминания. – СПб., 1883. – 348 с.
24. Миддендорф А.Ф. Очерки Ферганской долины – СПб., 1882. – 489 с.
25. Наливкин В.П. Краткая история Кокандского ханства. – Казань, 1886. - 215 с. Остроумов Н.П. Сарты. Этнографические материалы (Общий очерк). – Ташкент, 1890. – 174 с.
26. Орзиев М.З. XIX аср охири – XX аср биринчи чорагида Бухорода босмахона, нашриёт ва матбуот иши: Т.ф.ф.д (PhD) дисс... автореф. – Тошкент, 2020. – 50 с.
27. Расулов А. Исоқбоев А. Туркистон ижтимоий-сиёсий, маданий хаётида татарлар. – Тошкент: Турон-iqbol, 2019. – 192 б.
28. Расулов А.Н., Исоқбоев А.А. Татарское просветительство и система национального образования в Туркестане (конец XIX – начало XX вв.) // Историческая этнология. – Москва, 2020. Том 5, № 1. – С. 146.
29. Романовский Д.И. Заметки по среднеазиатскому вопросу. – СПб., 1868. – 291 с.
30. Сафаров Р. А. Пресса Узбекистана в коммунистическом строительстве. –Ташкент, 1973. – 312 с.

31. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йй.). К. I–II. / масъул муҳаррирлар Р.Абдуллаев, М.Раҳимов, Қ.Ражабов. – Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2019. – 560 б.
32. Фарғона журналистикаси / тузувчи ва масъул муҳаррир М.Обидов. – Тошкент: Шарқ, 2009. - 320 б.
33. Чабров Г.Н. Из истории полиграфии и издательства литературы на местных языках в революционном Туркестане (1868-1917 гг.). – САГУ, 1954. - 220 с.
34. Шамсутдинов Р. Иккинчи жаҳон уруши ва фронт газеталари. Китоблар 1-3. – Тошкент: Akademnashr, 2017. – 273 б.
35. Шодмонова С. Архивные документы – важный источник изучения истории периодической печати Туркестана. По материалам Центрального государственного архива Республики Узбекистан // Вестник архивиста. – Москва, 2009. - № 3. – С. 23-37.
36. Шодмонова С. Туркистон тарихи - матбуот кўзгусида. – Тошкент: Yangi nashr, 2011. – 296 б.
37. Эрназаров Т.Э. Акбаров А.И. История печати Туркестана (1870-1925 гг.). – Ташкент: Ўқитувчи, 1976. – 286 с.
38. Эрназаров Т.Э. Туркистонда вақтли матбуот (1870-1925 йй.). – Тошкент: Ўздавнашр, 1959. – 399 с.
39. Южаков Ю.Д. Итоги двадцатисемилетнего управления нашим Туркестанским краем. – СПб., 1891. – 84 с.
40. Юлдашев З. Развитие книгоиздательского дела в Узбекистане. – Ташкент: Узбекистан, 1969. – С. 10. – 190 с.
41. НАУз. Ф. И-1. Оп. 8. Д. 506, ЛЛ.1-5.
42. Фергана. 1906. - № 1.
43. Новая Фергана. 1906. - № 1.;
44. НАУз. Ф. И-19. Оп. 1, Д. 28719, ЛЛ. 4-5, 17-18, 30.
45. НАУз. Ф. И-19, Оп. 4, Д. 28853, Л.51, 58
46. НАУз. Ф. И-461. Оп.1, Д. 1764. ЛЛ. 2-4; ЛЛ.12-14.
47. Рахамим ([иврит](#). רחמים). 22 мая 1912. - № 15.